

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СТОМАТОЛОГИК АМАЛИЁТНИНГ УМУРТҚА ПОҒОНАСИГА ТАЪСИРИ**Хакимова С.З., Нурматов Б.И., Шамсиева З.С., Ахмадова Ф.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада стоматологик амалиёт жараёнида шифокорларда умуртқа поғонасига тушадиган статик ва динамик юкламаларнинг патофизиологик хусусиятлари кенг таҳлил қилинган. Стоматологик фаолиятнинг ўзига хос жиҳатлари — узоқ вақт бир хил ҳолатда ишлаш, нотўғри эргономик позициялар, мушакларнинг сурункали таранглашиши ва меҳнат жараёнидаги юқори функционал юклама умуртқа поғонаси касалликларининг ривожланишига олиб келиши ёритилган. Шунингдек, стоматологларда остеохондроз, сколиоз, миофасциал синдром, радикулопатия ва бошқа дегенератив-дистрофик ўзгаришларнинг шаклланиш механизми, клиник белгилари, диагностика ва профилактика усуллари муҳокама қилинган. Замоनावий эргономик ёндашувлар ҳамда профилактик тадбирларнинг аҳамияти кўрсатилган.

Калим сўзлар: стоматолог, умуртқа поғонаси, остеохондроз, эргономика, мушак-скелет тизими, касб касалликлари, постурал бузилиш, миофасциал синдром, радикулопатия

THE IMPACT OF DENTAL PRACTICE ON THE SPINAL COLUMN**Khakimova S.Z., Nurmatov B.I., Shamsieva Z.S., Akhmadova F.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a comprehensive analysis of spinal disorders associated with dental practice. Long-term static posture, improper ergonomics, chronic muscle tension, and repetitive occupational load are considered key factors in the development of musculoskeletal disorders among dentists. The mechanisms of osteochondrosis, scoliosis, myofascial pain syndrome, and radiculopathy are discussed. Diagnostic methods, preventive strategies, and the importance of ergonomic interventions are also highlighted.

Keywords: dentist, spine, osteochondrosis, ergonomics, musculoskeletal disorders, occupational diseases, posture, myofascial syndrome, radiculopathy

ВЛИЯНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА ПОЗВОНОЧНИК**Хакимова С.З., Нурматов Б.И., Шамсиева З.С., Ахмадова Ф.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье подробно рассмотрены особенности влияния стоматологической практики на позвоночник. Длительная работа в вынужденной позе, неправильная организация рабочего места и хроническое перенапряжение мышц являются основными факторами риска развития дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника у стоматологов. Освещены патогенетические механизмы, клинические проявления, методы диагностики и профилактики вертеброгенных нарушений.

Ключевые слова: стоматолог, позвоночник, остеохондроз, эргономика, профессиональные заболевания, миофасциальный синдром, осанка, радикулопатия

Кириш. Замоनावий стоматология юқори даражада аниқ моторика, доимий визуал концентрация ва узоқ вақт давомида статик ҳолатни сақлашни талаб қилувчи мураккаб тиббий йўналиш ҳисобланади. Стоматологик амалиёт жараёнида шифокорлар кўпинча физиологик жиҳатдан ноқулай бўлган мажбурий ишчи ҳолатда фаолият юритадилар. Бу ҳолат умуртқа поғонасига ортиқча биомеханик юк тушишига сабаб бўлиб, вақт ўтиши билан дегенератив-дистрофик жараёнларнинг ривожланишига олиб келади.

Стоматологларда касбга боғлиқ мушак-скелет тизими бузилишлари сўнгги йилларда тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бирига айланди. Илмий тадқиқотларга кўра, стоматологларнинг 70–90% қисми турли даражадаги дорсалгия, цервикалгия ёки лумбалгиядан шикоят қилади. Айниқса бўйин ва бел қисмидаги сурункали оғриқ синдромлари меҳнат қобилиятининг пасайишига, касбий чарчоқ ва неврологик асоратларнинг ривожланишига олиб келади.

Стоматологик амалиётнинг ўзига хос хусусиятларидан бири — статик мушак зўриқилишининг узоқ давом этиши ҳисобланади. Мушаклардаги доимий изометрик таранглик микроциркуляция бузилиши, тўқима гипоксияси ва нейромускул дисфункциясини келтириб чиқаради. Бу жараёнлар кейинчалик миофасциал синдром ва вертеброген оғриқларнинг патогенетик асосини ташкил этади.

Стоматологик амалиётда биомеханик юкланиш хусусиятлари. Стоматолог иш жараёнида бошни олдинга 30–45° даражада эгган ҳолатда узоқ вақт ишлайди. Бу ҳолат бўйин умуртқаларига тушадиган босимни бир неча баробар оширади. Нормал анатомик ҳолатда инсон бошининг оғирлиги тахминан 4–5 кг ни ташкил этса, олдинга эгилиш бурчаги ортиши билан умуртқага тушадиган функционал юк 20–25 кг гача етиши мумкин.

Шу билан бирга:

- елка камари мушакларида сурункали гипертонус ривожланади;
- паравертебрал мушакларда асимметрик фаоллик юзага келади;
- умуртқа поғонаси физиологик лордоз ва кифозлари ўзгаради;
- межумуртқа дискларга тушадиган компрессион босим ортади.

Бундай функционал ўзгаришлар диск трофикасининг бузилишига ва эрта дегенератив жараёнларга сабаб бўлади.

Этиопатогенетик механизмлар. Стоматологларда вертеброген бузилишлар полифактор этиологияга эга бўлиб, қуйидаги омиллар асосий аҳамиятга эга:

Статик-механик омиллар. Узоқ вақт ҳаракатсиз ҳолатда ишлаш мушакларда ишемик ўзгаришлар ривожланишига олиб келади. Микроциркуляция бузилиши натижасида:

- сут кислотаси тўпланади;
- тўқималарда ацидоз юзага келади;
- оғриқ рецепторлари сенсбилизацияси кузатилади.

Нейромушак дисфункцияси. Мушаклардаги сурункали гипертонус мотор бирликларининг физиологик фаолиятини бузади. Бу ҳолат рефлектор мушак спазми ва миофасциал триггер нукталар шаклланишига олиб келади.

Дегенератив-дистрофик жараёнлар. Умуртқалараро дискларида сув микдорининг камайиши:

- диск эластиклигининг пасайиши;
- фиброз ҳалқанинг заифлашиши;
- протрузия ва диск чурралари ривожланишига сабаб бўлади.

Постурал дисбаланс. Тананинг физиологик маркази ўзгариши умуртқа поғонасида компенсацион деформацияларни шакллантиради. Натижада функционал сколиоз ва кифотик ўзгаришлар ривожланиши мумкин.

Клиник белгилари

Бўйин қисми симптомлари:

- бўйин оғриғи;
- ҳаракат чекланиши;
- бош айланиши;
- бош оғриғи;
- қўлларда увишиш.

Кўкрак қисми симптомлари:

- интерскапуляр оғриқ;
- нафас олишда нокулайлик;
- қоматнинг бузилиши.

Бел қисми симптомлари:

- лумбалгия;
- оғриқнинг оёққа тарқалиши;
- ҳаракатда чекланиш;
- мушак заифлиги.

Кўпчилик стоматологларда оғриқ иш куни охирига келиб кучаяди ва дам олишдан кейин қисман камаяди.

Стоматологларда учрайдиган асосий касалликлар

• Клиник кўринишлар
• Стоматологларда кузатиладиган вертеброген синдромлар қуйидаги клиник шаклларда намоён бўлади:

- Цервикалгия

• Бўйин соҳасидаги оғриқ синдроми энг кўп учрайдиган ҳолатлардан бири ҳисобланади. Беморларда:

- ҳаракат чекланиши;
- бош оғриғи;
- вертебробазиляр етишмовчилик белгилари;

- қўлларда парестезия кузатилади.
- Торакалгия
- Кўкрак қисмидаги оғриқ интерскапуляр соҳада локализацияланади ва статик юкламада кучаяди.

- Лумбалгия
- Бел соҳасидаги оғриқ узоқ ўтириш ёки эгилиб ишлашдан кейин кучаяди. Айрим ҳолларда оғриқ пастки экстремиталарга иррадиация қилади.

- Миофасциал синдром
- Паравертебрал мушакларда триггер нукталар ҳосил бўлиши палпацияда кескин оғриқ чақириши билан характерланади.

Стоматологларда учрайдиган асосий вертеброген патологиялар:

Касбий остеохондроз. Умуртқа поғонасининг дегенератив-дистрофик касаллиги бўлиб, стоматологларда эрта ёшда ривожланиши мумкин.

Спондилоартроз. Фасет бўғимлардаги дегенератив ўзгаришлар ҳаракат вақтида оғриқ чақириши билан намоён бўлади.

Диск протрузияси ва грижаси. Межумуртқа дискларининг чиқиб кетиши нерв илдизлари компрессиясига сабаб бўлади.

Сколиотик деформациялар. Ассиметрик мушак юкламаси натижасида функционал сколиоз шаклланади.

Диагностика. Стоматологларда умуртқа поғонаси патологияларини аниқлашда комплекс ёндашув муҳим аҳамиятга эга.

Кўлланиладиган усуллар:

- клиник-неврологик текширув;
- рентгенография;
- магнит-резонанс томография;
- компьютер томография;
- электромиография;
- постурографик таҳлил;
- биомеханик функционал тестлар.

МРТ межумуртқа дискларидаги дегенератив ўзгаришларни эрта аниқлашда “олтин стандарт” ҳисобланади.

Даволаш ва реабилитация

Медикаментоз терапия. Кўлланилади:

- НЯҚП;
- марказий таъсир этувчи миорелаксантлар;
- нейропротекторлар;
- В гуруҳ витаминлари;
- антиоксидантлар.

Физиотерапевтик усуллар:

- магнитотерапия;
- ультратовуш терапияси;
- электрофорез;
- лазеротерапия.

Кинезитерапия. Даволовчи жисмоний машқлар:

- мушак корсетини мустаҳкамлайди;
- қоматни тўғрилайди;
- умуртқа биомеханикасини яхшилайди.

Эргономик коррекция. Стоматологик иш жойини тўғри ташкил қилиш касбий касалликларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Профилактика. Профилактиканинг асосий йўналишлари:

- ишчи ҳолатни оптималлаштириш;
- эргономик стоматологик ускуналардан фойдаланиш;
- ҳар 40 дақиқада динамик танаффус қилиш;
- постизометрик релаксация машқлари;
- сузиш ва ЛФК;
- стрессни камайтириш;
- меҳнат ва дам олиш режимини меъёрлаштириш.

Стоматологларда вертеброген бузилишларнинг олдини олиш фақат комплекс ёндашув орқали амалга оширилиши мумкин

1-жадвал

Стоматологларда вертеброген касалликларни профилактика қилишнинг замонавий усуллари

Профилактика усули	Асосий мақсад	Самараси
Эргономик креслолар	Қоматни физиологик ҳолатда сақлаш	Статик юкламани камайтиради
Динамик танаффуслар	Мушакларни релаксация қилиш	Чарчокни пасайтиради
ЛФК ва кинезитерапия	Мушак корсетини мустаҳкамлаш	Умуртка барқарорлигини оширади
Сузиш	Умурткага тушадиган босимни камайтириш	Бел оғриқларини камайтиради
Массаж	Қон айланишини яхшилаш	Мушак спазминини бартараф қилади
Постурал тренинг	Қоматни тўғри шакллантириш	Сколиоз хавфини камайтиради
Стресс-менежмент	Психомушак таранглигини камайтириш	Миофасциал синдром профилактикаси

Хулоса. Стоматологик амалиёт мушак-скелет тизимига юқори даражада функционал ва статик юклама туширувчи касбий фаолият тури ҳисобланади. Узоқ муддатли нотўғри иш ҳолати умуртка поғонасида дегенератив-дистрофик жараёнларни ривожлантиради. Айниқса бўйин ва бел қисмидаги сурункали оғриқ синдромлари стоматологлар орасида кенг тарқалган. Муаммонинг олдини олишда эргономик ёндашув, мунтазам жисмоний машқлар, иш ва дам олиш режимига риоя қилиш ҳамда эрта диагностика катта аҳамиятга эга. Замонавий стоматологияда касбий саломатликни сақлаш шифокор меҳнат самарадорлигини оширишнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Akesson, I., Johnsson, B., & Rylander, L. (1999). Musculoskeletal disorders among female dental personnel – clinical examination and a 5-year follow-up study. *European Journal of Oral Sciences*, 107(5), 395–403.
2. Alexopoulos, E. C., Stathi, I. C., & Charizani, F. (2004). Prevalence of musculoskeletal disorders in dentists. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 5(16), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1471-2474-5-16>
3. Garbin, A. J., Garbin, C. A., Diniz, D. G., & Yarid, S. D. (2011). Dental students and musculoskeletal disorders: An analysis of ergonomic conditions. *Brazilian Dental Journal*, 22(4), 329–333.
4. Gupta, A., Bhat, M., Mohammed, T., Bansal, N., & Gupta, G. (2014). Ergonomics in dentistry. *International Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 7(1), 30–34. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1226>
5. Hayes, M. J., Smith, D. R., & Cockrell, D. (2009). Prevalence and correlates of musculoskeletal disorders among Australian dental hygiene students. *International Journal of Dental Hygiene*, 7(3), 176–181.
6. Leggat, P. A., & Smith, D. R. (2006). Musculoskeletal disorders self-reported by dentists in Queensland, Australia. *Australian Dental Journal*, 51(4), 324–327.
7. Morse, T., Bruneau, H., & Dussetschleger, J. (2010). Musculoskeletal disorders of the neck and shoulder in the dental professions. *Work*, 35(4), 419–429. <https://doi.org/10.3233/WOR-2010-0994>
8. Rucker, L. M., & Sunell, S. (2002). Ergonomic risk factors associated with clinical dentistry. *Journal of the California Dental Association*, 30(2), 139–148.
9. Thornton, L. J., Stuart-Buttle, C., Wyszynski, T. C., & Wilson, E. R. (2004). Physical and psychosocial stress exposures in U.S. dental schools: The need for expanded ergonomics training. *Applied Ergonomics*, 35(2), 153–157.
10. Valachi, B., & Valachi, K. (2003). Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. *The Journal of the American Dental Association*, 134(10), 1344–1350.

Иқтибос учун: Ҳакимова С.З., Нурматов Б.И., Шамсиева З.С., Ахмадова Ф.Ш. Стоматологик амалиётнинг умуртка поғонасига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 853–856. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777485>